

Н. Хурсандова, Б. Карабаева, Т. Ахмедова

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент Ўзбекистон,

e.mail: rashidovnan1307@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459093>

МАСОФДАН ЗОНДЛАШ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ҚАШҚАДАРЁ ҲАВЗАСИДАГИ ҚОР ҚОПЛАМИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ

***Аннотация:** Мақолада дарё ҳавзасидаги қор қоплами динамикасини мониторинг қилиш усуллари баён этилган. Бугунги кунда кенг қўлланилаётган масофадан зондлаш усули асосида кунлик қор қопламлари маълумотларини таъминловчи ва олинган маълумотларга ишлов бериш, таҳлил қилиш имконига эга MODSNOW дастуридан фойдаланиш масалалари ёритиб берилган..*

***Калит сўзлар:** Қор қоплами, MODIS, мониторинг, дастур, булутларни йўқ қилиш, гидрология, сув ресурслари, MODSNOW.*

МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В БАСЕЙНЕ РЕКИ КАШКАДАРЬИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

***Аннотация.** В данной статье освещены методы мониторинга динамики снежного покрова в речном бассейне. Освещены вопросы использования программы MODSNOW, которая позволяет обрабатывать и анализировать полученные ежедневные данные о снежном покрове на основе широко используемого сегодня метода дистанционного зондирования.*

***Ключевые слова:** снежный покров, MODIS, мониторинг, удаление облаков, гидрология, водные ресурсы, MODSNOW.*

MONITORING OF SNOW COVER IN THE KASHKADARYA RIVER BASIN BASED ON DISTANCE ZONDING DATA

***Abstract.** This article covers methods for monitoring snow cover dynamics in the river basin. The use of the MODSNOW program, which allows for the processing and analysis of daily snow cover data based on the currently widely used remote sensing method, is highlighted*

***Key words:** Snow cover, MODIS, monitoring, clouds removal, hydrology, water resources, MODSNOW*

Кириш. Маълумки, сув ресурсларининг шаклланишида музликлар ва қор қопламининг ўрни катта. Тоғли ҳудудларда қишда ёққан қорнинг йиғилиши ҳисобига мавсумий қор қопламлари вақтинчалик сув захираси сифатида фаолият юритса, баҳор ва ёз ойларида дарё оқимининг режимини белгилаб беради.

Тоғлардаги мавсумий сув ресурсларини баҳолаш учун олис масофадаги қор захиралари тўғрисидаги маълумотлар ва мавсумий қор қопламларининг эриган сувлари иқтисодиёт тармоқларининг ривожланиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Қор қопламлари ҳақидаги маълумотлар сув ресурсларининг иқлим билан боғлиқ ўзгарувчанлигини баҳолаш, қорли ҳудудларда гидрологик моделларни калибрлаш ва тўғрилигини тасдиқлаш (валидация) учун ва шунингдек қисқа муддатли мавсумий оқимларни башорат қилиш учун муҳим маълумот ҳисобланади. Ушбу маълумотни ишончли аниқлик билан масофадан зондлаш усулидан фойдаланган ҳолда олиш мумкин. Масофадан зондлаш - бу ернинг сунъий йўлдош, самолет ёки дрон каби учир аппаратлари платформасига ўрнатилган қурилма ёрдамида Ер сиртидаги объект ёки ҳодисалар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш жараёнидир. Бугунги кунда масофадан зондлаш методлари гидрология соҳасида кенг қўлланилмоқда [1].

Масофадан зондлашда қор қопламлари ҳақидаги бепул глобал маълумотларни ердан кузатувчи LANDSAT, SENTINEL, MODIS каби сунъий йўлдошлар орқали олиш мумкин:

1. **LANDSAT** - 1972 йилдан маълумотлар базаси мавжуд бўлиб, битта пикселининг ўлчами 30м*30м, ҳар 16 кунда битта тасвир;

2. **SENTINEL** - 2016 йилдан маълумотлар базаси мавжуд бўлиб, битта пикселининг ўлчами 10м*10м, ҳар 10 кунда битта тасвир;

3. **MODIS**- 2000 йилдан маълумотлар базаси мавжуд бўлиб, битта пикселининг ўлчами 500м*500м, кунлик маълумотларни тақдим этади.

Тадқиқот мавзусининг долзарблилиги. Тадқиқот ишимизда қор қоплами бўйича маълумотларни олишда Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) дан фойдаланилди. MODIS - қор қоплами маълумотлари 25 йил мабойнида баланд ҳудудда жойлашган қор қопламларини ўлчаш ва мониторингини олиб боришда ўзининг фойдали жихатларини кўрсатиб келмоқда. Мазкур маълумотларни 2 кун кечикиш билан олиниши сув ресурсларини бошқаришда етарлича маълумот ҳисобланади. Бироқ, масофадан зондлаш маълумотларини қайта ишлаш ва ҳисоблаш учун катта ҳажмдаги маълумотларга эга бўлиш ҳамда булутли кунларда масофадан зондлаш маълумотларидан фойдаланишдаги тўсқинликлар мавжуд. Ушбу чекловлар қор билан қопланган тоғли ҳудудларда сув ресурсларини бошқариш учун MODIS маълумотларидан фойдаланишга бироз тўсқинлик қилади (1- ва 2- расмлар).

1-расм: MODIS Terra космик кемаси ёрдамида олинган тасвир (булут билан қопланиши -45 %, 12.04.2023й.)

2-расм: MODIS Aqua космик кемаси ёрдамида олинган тасвир (булут билан қопланиши 68 %, 12.04.2023 й.)

Изоҳ: тавирдаги қора ранг - булут, ҳаво ранг - қор қоплами, кўк ранг - сув, яшил ранг - очиқ майдон

Тадқиқот мақсади. Масофадан зондлаш маълумотлари асосида дарё ҳавзасидаги қор қопламини MODIS қор қопламлари тасвирларидан булут қопламларини тўлиқ тозалаш ёки камайтиришни яхшилаш бўйича мутухассислар изланишлар олиб бормоқда. Ушбу чекловларни бартараф этиш учун кунлик қор қопламлари маълумотларига ишлов бериш ва таҳлил қилиш имконига эга бўлган MODSNOW дастуридан фойдаланишни таклиф қиламиз.

MODSNOW дастури танланган вақт оралиғи учун фойдаланишга булутлардан тозаланган қор қопламларининг тайёр харитаси билан таъминлайди. Мазкур хариталардан маълумотларни, оқимларни прогноз қилиш учун гидрологик ёки статистик моделларда фойдаланиш мумкин (3-расм). Мазкур дастур MODIS қор қопламлари маълумотларини қайта таҳлил қилиш учун мўлжалланган. MODIS-Terra ва Aqua спутникларининг бортига оптик сенсор ўрнатилган бўлиб, 2000 йил март ва 2002 йил июль ойларидан буён ерни кузатув ишлари олиб борилмоқда [2,3,5].

MODSNOW дастурининг ишлаш босқичлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- 1) NSIDC серверидан мавжуд янгиланган MODIS қор қопламлари маълумотларини юклаб олиш;
- 2) автоматик иқлим станциялари тармоғидан кирувчи ва чиқувчи қисқа тўлқинли радиация ҳақидаги янгиланган маълумотларни юклаш;
- 3) жойларда қор ёққанлиги тўғрисидаги маълумотларни қайта таҳлил қилиш, жойларда маълумот сифатини яхшилаш мақсадида булутлардан тозалаш алгоритмидан фойдаланиш;
- 4) керакли MODIS плиткаларини GeoTIFF файл кўринишида қайта лойиҳалаш ва қўшиш;
- 5) GeoTIFF файл форматидан ASCII файл форматига ўтказиш ва ҳавзаларни ниқоблаш;
- 6) 8 босқичли жараёнлардан фойдаланиб булутлардан тозалаш;
- 7) дарё ҳавза миқийеси доирасида қор қопламлари ҳолати бўйича ҳисоботларни қайта таҳлил қилиш ва визуализация қилиш.

Қор қопламининг энг катта вақт оралиғи декабрдан февраль ойигача. Zhou ва бошқалар (2013) га мувофиқ, узоқ муддатли кузатувларга асосланган ҳолда Марказий Осиё текислигида қор қоплами максимум 32% ни кўрсатган, тоғли ҳудудларда қор қоплами максимум 80% гача эканлиги кўрсатилган [6,7]. Қор қопламининг давомийлиги 100 м баландликга 4 ~ кунгача ўсиб

боради (Dietz ва бошқалар 2013). Баҳор ва ёзда қор эриши дарё оқимиға ўзининг катта ҳиссасини қўшади, ёз охирида эса қор деярли эриб тугайди.

4 расмда MODSNOW дастурида Қашқадарё ҳавзасидаги 2025 йил 2 май куни учун қор қоплами маълумоти келтирилган. MODSNOW дастури MODIS нинг қор қоплами маълумотларидан фойдаланиши билан, мос равишда қор чуқурлиги ва альбедро маълумотлари метеорологик станциялардан ҳамда рақамли баландлик модели (DEM) кирувчи маълумот сифатида фойдаланади. *Рақамли баландлик модели (DEM 90 м жой улчамли (spatial resolution) Шаҳобча радарининг топография хизмати (SRTM) (DEM) билан бўшлиқни тўлдиришда фойдаланилди (Jarvis et al. 2008). SRTM DEM маълумотлари CGIAR CSI (Халқаро қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари бўйича маслаҳат гуруҳи, кенг доирадаги консорциум) маълумотлар базасидан олинган. MODIS маълумотларидек бир хил резолуциясига эга бўлиш учун 90 метрли SRTM DEM 500 га мослаштирилган.*

Тақдим этилаётган MODSNOW дастури кунлик булутсиз қор қоплами хариталари билан таъминлайди. Қор қоплами ҳақида маълумотларни турли мақсадлар учун, шу жумладан мавсумий оқимлар прогнози ёки гидрологик моделларнинг валидацияси ёки калибрлаш жуда қимматли бўлиши мумкин. Ушбу MODSNOW дастурининг булутларни олиб ташлаш алгоритми, мавжуд ёндашувларга нисбатан афзалликларга эга, хаттоки тўлиқ булут қоришмаси остида бўлганда ҳам кичик хатоликлар даражаси билан булут қопламларини йўқ қилади. Аввалги ишлаб чиқилган методлар булутларни олиб ташлаш учун макондан ва ўрганилаётган майдоннинг қор қоплами маълумотлари MODIS нинг вақтинчалик булутсиз қор маълумотларидан фойдаланган. Бироқ, тўлиқ булут қопламининг шароити остида, вақтинчалик фазовий маълумотлардан фойдаланиб бир хил ҳудуддаги булутни олиб ташлаш имкони бўлмаган.

Қашқадарё ҳавзасида MODSNOW дастури ёрдамида қайта ишланган булутсиз қор қопламлари хариталаридан фойдаланиб яратилган 2000 йилдан 2018 йилгача йилларора қор қопламлари динамикаси ўзгаришларини 6-расмда кўришимиз мумкин. Масалан, Қашқадарё ҳавзасида 2006-2007 гидрологик йил қорнинг кам даври бўлган, яни натижада Марказий

Осиёда 2007 йил жуда кам сув бўлган йил бўлган, баъзи сув омборларнинг охириги 18 йилда энг паст сатҳга тушган йили бўлган. Худди шундай, қиш ойлари мобайнида қор қопламларининг ҳажмлари асосида келгусидаги қуруқ йилларни эрта аниқлаш ва олдиндан башорат қилиш мумкин. 7-расм намуна сифатида 2002 йил 1 апрел ҳолатига Қашқадарё хавзаси бўйича кунлик хисоботни ва 8-расм турли вақтлардаги қор қопламлари бўйича олинган натижалар кўрсатмоқда. У шу кунга қадар гидрологик йил бўйича қор улушидан (қизил нукта 7-расмда) иборат, жорий кун қор қопламининг умумий улушини ўз ичига олади, шу жумладан унинг турли хил баландлик зоналари бўйлаб тарқалиши, хавзанинг рақамли баландлиги модели ва булутсиз қор қоплами харитасини кўрсатади.

Хулоса. MODSNOW дастури масофадан зондаш маълумотлари асосида ишлайди ва ушбу дастурда булут тозалаш алгоритми билан бошқа дастурлардан ажралиб туради. MODSNOW дастуридаги булут тозалаш алгоритмининг аниқлиги 94 % ни ташки этади.

MODSNOW дастури кунлик булутсиз қор қоплами хариталари билан таъминлайди. Қор қоплами ҳақида маълумотлар турли мақсадлар учун, жумладан мавсумий дарё оқими прогнози ёки гидрологик моделларнинг валидацияси ёки калибрлаш жуда муҳимдир. MODSNOW дастурининг булутларни олиб ташлаш алгоритми, мавжуд ёндашувларга нисбатан афзалликларга эга, яъни булут билан тўлиқ қопланган шароитда ҳам кичик хатоликлар даражаси билан булут қопламларини тозалаш имкониятига эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Калинин Г.П., Курилова Ю.В., Колосов П.А. Космические методы в гидрологии. Л.: Гидрометеиздат. 1977. 185 с.
2. Gafurov A. and Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover. Hydrol. Earth Syst.Sci., 13, 1361-1373, 2009
3. Hall D.K., Riggs G.A. Salomonson V.V., Digirolamo E.N. and Bayr J.K. MODISS snow Cover products, Remote-Sens. Environ., 83, 181-194, 2002
4. Maurer E., Rhoads J., Dubayah R. and Lattenmeir D. Evaluation of the snow covered area data product from MODIS, J. Hydrol. Process., 17, 59-71, 2003
5. Parajka J. and Blöschl G. Spatio-temporal combination of MODIS images-potential for snow cover mapping, Water Resour. Res. 44, 2008.
6. Wang X., Xie H. and Liang T. Evaluation of MODIS snow cover and cloud mask and its application in Northern Xinjiang, China, Remote Sens. Environ., 112, 1497-1513, 2008.
7. Wang X., Xie H., Liang T. and Huang X. Comparison of validation of MODIS standard and new combination of Terra and Aqua snow cover products in northern Xinjiang, China, J. Hydrol. Process., 23, 419-429, 2009.
8. www.cgiar-csi.org/data

G.Baxtiyoroʻva, M.Mirakmalov

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti, Toshkent, Oʻzbekiston,
e-mail: gulkhumorberdimuradova@gmail.com, m.mirakmalov@nuu.uz; mir1970ali@mail.ru

IQLIM OʻZGARISHI SHAROITIDA GʻALLAOROL TUMANI YER RESURLARIDAN OQILONA FOYDALANISH VA OʻSIMLIK QOPLAMINING YILLAR DAVOMIDA OʻZAGARISHINI TADQIQ ETISH (GAT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA)

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim oʻzgarishi sharoitida Gʻallaorol tumani er resurslaridan oqilona foydalanish va GAT texnologiyalari asosida oʻsimlik qoplaminin yillar davomida oʻzagarishi tadqiq etilgan. Shuningdek, qishloq xoʻjalik ekinlari turlari va salmogʻi tumandagi massivlar doirasida oʻrganib chiqilgan. USGS Earth Explorer dan tumanga taaluqli Landsat maʼlumotlarini yuklab olgan holda Landsat 5 TM (2004-yil uchun), Landsat 8 OLI/TIRS (2014-yil uchun), Landsat 9 (2024-yil uchun) NDVI (oʻsimliklarning normallashtirilgan farqi indeksi) koʻrsatkichlari aniqlangan.

Kalit soʻzlar: iqlim oʻzgarishi, yer resurslari, iqlim koʻrsatkichlari, ekin turlari, oʻsimlik qoplami, USGS Earth Explorer, NDVI, oʻsimlik va biomassa miqdori.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ГАЛЛААРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ В